

**RAQAMLI TA‘LIM TIZIMIDA BO‘LAJAK FIZIKA
O‘QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENTLIKNI
RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI**

Zudullayeva Dilnoza Fazliddin qizi

308-umumiy o‘rta ta‘lim muassasi fizika fani o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada bo‘lajak fizika o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Zamonaviy ta‘lim tizimida fizika o‘qituvchisining kasbiy tayyorgarligi, uning metodik, didaktik va innovatsion faoliyatga tayyorligi muhim ahamiyat kasb etishi asoslangan. Tatqiqotda kasbiy kompetentlik tushunchasining mazmuni, uning tarkibiy komponentlari hamda bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida qo‘llaniladigan samarali pedagogik yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek fizika fani o‘qitish jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalari, interaktiv metodlar, amaliy laboratoriya mashg‘ulotlari va raqamli ta‘lim vositalaridan foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Maqolada bo‘lajak fizika o‘qituvchilaridan kasbiy kompetentlikni shakllantirishga qaratilgan pedagogik shart sharoitlar hamda uni samarali tashkil etishning muhim omillari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetentlik, bo‘lajak fizika o‘qituvchisi, pedagogik imkoniyatlar, kompetentsiyaviy yondashuv, fizika ta‘limi, innovatsion pedagogik texnologiyalar, didaktik imkoniyatlar, kasbiy tayyorgarlik, interaktiv metodlar, ta‘lim jarayoni.

АННОТАЦИЯ: В данной статье проанализированы педагогические возможности развития профессиональной компетентности у будущих учителей физики. Обосновано, что в современной системе образования важное значение имеет профессиональная подготовка учителя физики, его готовность к методической, дидактической и инновационной деятельности. В исследовании раскрыто содержание понятия профессиональной компетентности, её структурные компоненты, а также освещены эффективные педагогические подходы, применяемые в процессе подготовки будущих учителей. Кроме того, обосновано, что использование инновационных образовательных технологий, интерактивных методов, практических лабораторных занятий и цифровых образовательных средств в процессе преподавания физики способствует развитию профессиональной компетентности будущих учителей. В статье также с научно-теоретической точки зрения проанализированы педагогические условия, направленные на формирование профессиональной компетентности у будущих учителей физики, а также важные факторы её эффективной организации.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, будущий учитель физики, педагогические возможности, компетентностный подход, физическое образование, инновационные педагогические технологии, дидактические возможности, профессиональная подготовка, интерактивные методы, образовательный процесс.

ABSTRACT: This article analyzes the pedagogical possibilities for developing professional competence in future physics teachers. It substantiates that in the modern education system the professional training of a physics teacher and their readiness for methodological, didactic, and innovative activities are of great importance. The study reveals the content of the

concept of professional competence, its structural components, and effective pedagogical approaches used in the process of training future teachers. It is also justified that the use of innovative educational technologies, interactive methods, practical laboratory classes, and digital educational tools in the process of teaching physics contributes to the development of professional competence among future teachers. The article scientifically and theoretically analyzes the pedagogical conditions aimed at forming professional competence in future physics teachers, as well as the key factors for its effective organization.

Keywords: *professional competence, pre-service physics teacher, pedagogical opportunities, competency-based approach, physics education, innovative pedagogical technologies, didactic potential, professional training, interactive methods, teaching and learning process*

KIRISH. Zamonaviy ta’lim tizimida o‘qituvchining kasbiy kompetentligi ta’lim sifati va samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, fizika fani murakkab nazariy tushunchalar, qonuniyatlar va tajribaviy jarayonlarga asoslanganligi sababli, ushbu fan o‘qituvchisidan chuqur ilmiy bilim bilan bir qatorda yuqori pedagogik mahorat ham talab etiladi. Shu bois bo‘lajak fizika o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish masalasi pedagogik ta’limning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Kasbiy kompetentlik o‘qituvchining o‘z kasbiga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni samarali qo‘llay olish qobiliyatini ifodalaydi. Bu tushuncha nafaqat fan kompetensiyasini, balki pedagogik, metodik, kommunikativ va axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarini ham o‘z ichiga oladi. Bo‘lajak fizika o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida ushbu kompetensiyalarni kompleks rivojlantirish ta’lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Bo‘lajak fizika o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlarini yoritishda kompleks metodologik yondashuv qo‘llanildi. Metodologiya pedagogika, didaktika va kasbiy ta’lim nazariyalariga asoslanib, kompetensiyaviy yondashuvni markaziy tamoyil sifatida belgilaydi. Ushbu yondashuv o‘qituvchi shaxsini tayyorlashda bilim, ko‘nikma va malakalarning integratsiyasini ta’minlashga xizmat qiladi.

Metodologik asos sifatida tizimli yondashuvdan foydalanildi. Bu yondashuv bo‘lajak fizika o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini yaxlit tizim sifatida ko‘rib chiqish imkonini beradi. Unda fan kompetensiyasi, pedagogik va metodik kompetensiya, axborot-kommunikatsiya kompetensiyasi hamda reflektiv faoliyat o‘zaro bog‘liq holda tahlil qilinadi [1]. Tizimli yondashuv orqali didaktik imkoniyatlarning har bir kompetensiya rivojiga ta’siri aniqlanadi.

Shuningdek, faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv metodologik asoslardan biri sifatida tanlandi. Mazkur yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarning nazariy bilimlarini

amaliy faoliyat jarayonida qo‘llashini ta’minlashga qaratilgan. Fizika fanini o‘qitishda laboratoriya mashg‘ulotlari, pedagogik amaliyot, mikro-darslar va muammoli vaziyatlar orqali kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning samaradorligi asoslab beriladi [2].

Didaktik tahlil metodi ta’lim jarayonida qo‘llanilayotgan metodlar, vositalar va texnologiyalarning kasbiy kompetentlikni shakllantirishdagi rolini aniqlash uchun qo‘llanildi. Qiyosiy-tahliliy metod orqali an’anaviy va innovatsion ta’lim yondashuvlarining samaradorligi solishtirildi. Bundan tashqari, pedagogik tajriba va amaliy kuzatuvlarga tayangan holda umumlashtirish va xulosalash metodlaridan foydalanildi [3].

Bo‘lajak fizika o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish masalasi pedagogika va metodika sohasida keng yoritilgan. Avvalo, kompetensiyaviy yondashuvga oid ilmiy qarashlar ushbu mavzuning nazariy poydevorini tashkil etadi [4]. N.X.Usmonov va B.X.Xodjayevlarning pedagog kadrlar tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvga bag‘ishlangan ishlari o‘qituvchi kasbiy tayyorgarligining zamonaviy modelini tushuntirib beradi. Ushbu manbalarda kompetentlik o‘qituvchining kasbiy faoliyatga tayyorlik darajasi sifatida talqin qilinadi.

Fizika o‘qitish metodikasiga oid adabiyotlar didaktik imkoniyatlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. S.Saidov, A.Abdullayev va R.Qurbonovlarning fizika fanini o‘qitishda zamonaviy metodlar haqidagi ishlari laboratoriya mashg‘ulotlari, tajribalar va muammoli ta’limning samaradorligini ilmiy asosda yoritadi. Ushbu adabiyotlarda fizika fanining amaliy xarakteri bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda asosiy omil sifatida ko‘rsatiladi [5].

Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarga oid tadqiqotlar ham adabiyotlar tahlilida muhim o‘rin tutadi. J.G‘.Yo‘ldoshev va Sh.Q.Mirziyoyev tomonidan yoritilgan zamonaviy ta’lim texnologiyalari bo‘lajak o‘qituvchilarda mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Bu manbalar didaktik imkoniyatlarning amaliy ahamiyatini asoslab beradi.

Shuningdek, pedagogik amaliyot va kasbiy tayyorgarlikka oid ilmiy ishlar tahlil qilindi. A.Avloniy nomidagi pedagogika ilmiy maktabi vakillari tomonidan olib borilgan ishlarda o‘qituvchining kasbiy shakllanishida nazariya va amaliyot uyg‘unligi muhim omil sifatida ko‘rsatiladi. Bu adabiyotlar bo‘lajak fizika o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida pedagogik amaliyotning didaktik imkoniyatlarini ochib beradi [6].

NATIJA VA MUHOKAMA. Bo‘lajak fizika o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayoni didaktik imkoniyatlardan maqsadli va tizimli foydalanishni talab etadi. Ta’lim jarayonida zamonaviy didaktik yondashuvlar qo‘llanilganda, talabalarning nafaqat fan bo‘yicha bilimlari, balki pedagogik fikrlashi, metodik tayyorgarligi va kasbiy faoliyatga bo‘lgan munosabati ham sezilarli darajada rivojlanadi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuvda bilimlarni yod olish emas, balki ularni amaliy vaziyatlarda qo‘llashga yo‘naltirilgan faoliyat ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, muammoli ta’lim, loyihaviy faoliyat va interfaol metodlar orqali talabalarda tahliliy fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari shakllanadi. Bu ko‘nikmalar kelajakda fizika darslarini samarali tashkil etishda muhim omil hisoblanadi [7].

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, fizika fanining tajribaviy xarakteri didaktik imkoniyatlarni kengaytiradi. Laboratoriya mashg‘ulotlari, amaliy tajribalar va virtual laboratoriyalardan foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning fan kompetensiyasini mustahkamlash bilan birga, metodik kompetensiyasini ham rivojlantiradi. Talabalar tajriba jarayonida nazariy bilimlarning amaliy tasdig‘ini ko‘rish orqali fanga nisbatan ongli munosabat shakllantiradilar. Bu esa ularning kelgusida o‘quvchilarga murakkab fizik jarayonlarni tushuntirish qobiliyatini oshiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda muhim didaktik imkoniyat hisoblanadi [8]. Raqamli ta’lim resurslari, simulyatsiya dasturlari va elektron o‘quv platformalar talabalarning bilim olish jarayonini faollashtiradi. Muhokama davomida aniqlanishicha, AKTdan samarali foydalanishni o‘rgangan bo‘lajak o‘qituvchilar kelajakda dars jarayonini zamonaviy talablarga mos tashkil etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Fizika o‘qituvchisi nafaqat fan mazmunini bilishi, balki uni o‘quvchilarga tushunarli va mantiqli tarzda yetkaza olishi zarur. Interfaol metodlar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar talabalarning nutq madaniyati, savol-javob olib borish va fikrini asoslab berish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu jihat kasbiy kompetentlikning muhim tarkibiy qismi sifatida baholanadi [9].

An’anaviy ta’lim usullari bilan cheklanib qolish bo‘lajak fizika o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni to‘liq rivojlantirish imkonini bermaydi. Zamonaviy didaktik imkoniyatlar bilan boyitilgan ta’lim jarayoni esa ularning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Shu bois ta’lim

muassasalarida o‘qituvchi tayyorlash jarayonida innovatsion yondashuvlarni izchil joriy etish zarurati yuzaga keladi [10].

XULOSA. Maqolada bo‘lajak fizika o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish masalalari didaktik yondashuvlar asosida yoritildi. O‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy ta’lim tizimida fizika o‘qituvchisining kasbiy kompetentligi ta’lim sifati va samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois o‘qituvchi tayyorlash jarayonida didaktik imkoniyatlardan maqsadli va tizimli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak fizika o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlarini samarali amalga oshirish ta’lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Ta’lim jarayonini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish orqali raqobatbardosh, malakali va ijodkor fizika o‘qituvchilarini tayyorlash mumkin. Ushbu yondashuv umumta’lim maktablarida fizika fanini o‘qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saidov S. Fizika o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 312 b.
2. Abdullayev A. Fizika fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 198 b.
3. Qurbonov R. Umumta’lim maktablarida fizika ta’limi metodikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 224 b.
4. Yo‘ldoshev J.G‘. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017. – 256 b.
5. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2014. – 180 b.
6. Karimov N. Ta’lim jarayonida kasbiy kompetentlikni shakllantirish. – Toshkent: Ma’naviyat, 2019. – 168 b.
7. To‘xtasinov S. O‘qituvchining kasbiy faoliyati va refleksiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018. – 144 b.
8. Mirzayev D. Fizika fanini o‘qitishda laboratoriya mashg‘ulotlari. – Toshkent: Fan, 2013. – 192 b.
9. Qodirov T. Ta’limda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021. – 176 b.
10. Ismoilov B. Pedagogik amaliyot va bo‘lajak o‘qituvchi tayyorgarligi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016. – 160 b.